

A TRAJETÓRIA DE NAPOLEÃO BONAPARTE – ASCENSÃO E QUEDA DO SEU IMPÉRIO

[Ciências Humanas, Volume 28 – Edição 132/MAR 2024 SUMÁRIO / 05/03/2024](#)

THE COURSE OF NAPOLEON BONAPARTE – THE RISE AND FALL OF HIS EMPIRE

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10783894

Felipe Tadeu Alves¹

Resumo

Há um ditado popular que afirma que o estudo do passado é importante para que seja possível a compreensão do presente e os prognósticos para o futuro. A história é repleta de acontecimentos bastante notáveis e dignos de pesquisas de profundidade técnica e metodológicas que sejam capazes de fornecer o mais completo conhecimento, embora seja impossível esgotar as nuances que acompanharam e ainda acompanham a humanidade desde os primórdios da existência. Neste artigo serão abordados alguns dos aspectos concernentes à vida de Napoleão Bonaparte, um dos nomes mais lembrados quando o assunto é conquista e poder militar. Sem dúvidas, sua história é uma das que mais chamam a atenção em razão de seus feitos e suas habilidades de comando. O objetivo geral dessa pesquisa é estabelecer um estudo organizado e

sistemático acerca da vida de Napoleão, de modo a possibilitar a disseminação acerca da sua história e contribuir para um enriquecimento de saberes. A justificativa do ponto de vista histórico social pode ser mencionada enquanto uma importante forma de construção do conhecimento e da cultura popular. A metodologia utilizada foi de natureza bibliográfica e documental, sendo apresentados em forma de revisão de literatura a temática aqui abordada. O conhecimento sobre o mundo passa pela contextualização de importantes momentos da história e saber sobre essas realidades passadas ajuda a entender os motivos da situação atual do mundo.

Palavras-chave: Militar. França. Waterloo. Império napoleônico.

Abstract *There is a popular saying that the study of the past is important to understand the present and forecasts for the future. History is full of quite remarkable events worthy of in-depth technical and methodological research that is capable of providing the most complete knowledge, although it is impossible to exhaust the nuances that have accompanied and still accompany humanity since the beginnings of existence. In this article we will cover some of the aspects concerning the life of Napoleon Bonaparte, one of the most remembered names when it comes to conquest and military power. Without a doubt, his story is one that attracts the most attention due to his achievements and command skills. The general objective of this research is to establish an organized and systematic study about Napoleon's life, in order to enable the dissemination of his history and contribute to the enrichment of knowledge. Justification from a social historical point of view can be mentioned as an important way of building knowledge and popular culture. The methodology used was of a bibliographic and documentary nature, with the topics covered here being presented in the form of a literature review. Knowledge about the world involves contextualizing important moments in history and knowing about these past realities helps to understand the reasons for the current situation in the world.*

Keywords: *Military. France. Waterloo. Napoleonic Empire.*

Introdução

A história do mundo sempre passou por inúmeros momentos importantes e transformadores do futuro da humanidade. Guerras, sacrifícios coletivos e individuais, a luta por territórios e armas, atrocidades e barbáries são apenas alguns dos muitos exemplos que podem ser citados sobre o curso da trajetória humana ao longo dos tempos.

Um dos nomes mais conhecidos e talvez até mesmo possa se dizer “famosos” dentre as facetas vivenciadas pelo mundo figura o de Napoleão Bonaparte, cujo nome de batismo era Napoleão José Carlos Paulo. Sem dúvidas seus feitos foram alguns dos mais notáveis ao longo de toda a história e serão ao longo deste artigo detalhados.

Nascido na França e filho de pais italianos, Bonaparte fez parte da aristocracia europeia. Estudou e seguiu carreira como na Escola Militar de Paris, local onde aprendeu sobre diversas estratégias de guerra, tendo se especializado em artilharia. Sua personagem é recorrentemente lembrada não somente em livros de história do mundo como também em livros de ficção e obras cinematográficas, evidenciando a relevância de sua vida.

Este artigo tem por propósito geral estabelecer um estudo organizado e sistemático acerca da vida de Napoleão. Como objetivos específicos estão analisar a fase do império napoleônico e a sua queda e investigar as contribuições e influências de sua personagem a outras áreas culturais como a literatura e o cinema, tamanha a relevância de sua biografia.

A justificativa para a realização da pesquisa situa-se no campo histórico social, uma vez que o estudo busca evidenciar os principais momentos da vida de Napoleão, figura central de muitas conquistas e vitórias por ele lideradas. Esse conhecimento consiste em fornecer fundamentos para eu

seja possível a realização de interpretações e a promoção de reflexões analíticas.

A metodologia empregada na realização da pesquisa foi de natureza bibliográfica aliada à abordagem de caráter documental na medida em que foram trazidos elementos ilustrativos para possibilitar um melhor delineamento e conseqüentemente uma melhor compreensão sobre o tema em estudo.

O conhecimento sobre determinados momentos da história possibilita sem dúvida uma compreensão mais afinada acerca dos mais diversos aspectos de mundo. Embora a figura de Napoleão seja bastante controversa, a sua história é um enredo repleto de aventuras e batalhas que valem a pena serem contadas e conhecidas.

O início de tudo

Nascido no ano de 1769, em solo francês, mais precisamente em Ajaccio, conhecida como capital da Córsega, Napoleão José Carlos Paulo, mais conhecido como Napoleão Bonaparte (figura 01), filho de um casal aristocrata de origem italiana e súditos da monarquia francesa (FERNANDES, 2023).

Figura 01 – Napoleão Bonaparte

Fonte: BEZERRA [s.d.]

Bonaparte já aos dez anos de idade optou por seguir carreira como militar em Brienne demonstrando apego e desejo pela artilharia. No ano de 1784 iniciou como aluno bolsista na chamada Escola Real Militar em Paris. Aos dezesseis anos de idade, Bonaparte já era conhecido como um exímio estrategista e atirador, sendo, portanto reconhecido como subtenente de artilharia (FERNANDES, 2023).

No ano de 1789, quando teve início a aclamada Revolução Francesa, Bonaparte encontrava-se em Córsega, uma grande ilha francesa localizada no Mar Mediterrâneo. Nesse ínterim esteve envolvido com ideais conflituosos republicanos e também monarquistas. Em 1792 foi que Bonaparte resolveu sua posição e colocou-se a favor dos clamores revolucionários dos jacobinos, conhecidos como os franceses revolucionários mais radicais. A esse período a história denominou de “O terror revolucionário”. O grupo dos jacobinos defendia expressamente a necessidade de que o governo avaliasse a situação da França e decidisse por colocar em prática as denominadas reformas sociais (FGV, s.d.).

Seguindo sua trajetória, Napoleão fez campanhas militares não só na França, mas também na Itália e sua influência política crescia à medida que se tornava mais conhecido, pois ainda muito jovem era reconhecido como um dos altos oficiais do exército francês, um título que lhe trouxera não só apreço frente aos seus partidários, mas o temor daqueles que não pactuavam de suas ideias revolucionárias (PINTO, 2023).

No ano de 1794 teve fim a denominada fase do terror jacobino e Bonaparte teve sua prisão decretada por ter cometido atos de defesa em conjunto aos revolucionários jacobinos, pois para o governo francês a ordem jacobina era na verdade uma espécie de facção e deveria ser eliminada da sociedade. O enfraquecimento da facção rendeu diversas prisões e dentre elas a de Napoleão (FERNANDES, 2023).

Mas como Bonaparte tinha certo prestígio e era conhecido por suas capacidades de artilharia entre os militares, não demorou até que sua prisão fosse revogada, pois altas patentes do Exército Francês mantinham interesses sobre a sua vida e desse modo alimentavam sobre ele algumas esperanças. Nesse período algumas batalhas eram travadas na África e o poder militar elevado era o maior interesse dos franceses, de modo que não convinha manter preso um homem da capacidade militar de Bonaparte, o qual poderia servir à Pátria e ajudar na realização de seus interesses (FERNANDES, 2023).

Em 1798 uma incursão militar de Napoleão avançou sobre o Egito. O combate envolvia a aliança entre alguns impérios: turco-otomano, grã-bretanhos e mamelucos. A esse evento denominou-se de “A batalha das pirâmides”. Os combates na África notabilizaram ainda mais a capacidade de batalha e de estrategista de Napoleão, pois foi através de suas investidas que a cidade de Alexandria restou vencida, além de seus feitos terem possibilitado estudos acerca da antiguidade egípcia (SILVA, 2023).

Todos esses eventos notabilizaram Napoleão Bonaparte como sendo um militar de ponta e com alta capacidade de vitória e no ano de 1799 teve

início na França a fase de Revolução denominada de “O Consulado”. Essa fase em verdade foi resultante de um golpe político praticado por pessoas ligadas com a classe burguesa, nobres e membros do Exército. Seu objetivo maior era a centralização do poder. O golpe ficou conhecido como “O 18 Brumário”. Brumário significava um dos meses do calendário surgidos após a realização do golpe e em virtude disso surgiu a denominação da data (SILVA, 2023).

O golpe do “18 Brumário” é reconhecido por muitos estudiosos do tema, historiadores, aficionados de Napoleão e outros, como o início da era napoleônica e marca uma nova página na história da França. O poder durante a fase do consulado e após o golpe ficou centralizado em três grandes figuras: Napoleão Bonaparte; Roger Ducos e Emmanuel Sieyès. No entanto, para Napoleão não bastava esse poder centralizado e cada vez mais forjava alianças e trazia para o seu lado os poderosos de sua época. Foi no ano de 1804 que por meio da instalação de um plebiscito Napoleão Bonaparte tornou-se o imperador da França (FERNANDES, 2023).

Ascensão e queda do império napoleônico

O início da fase do império napoleônico caracteriza-se pela forte presença das guerras que o seu exército enfrentou em todo o continente europeu. Para Bonaparte a guerra era o único meio de adquirir e centralizar poder, além de serem as causas da libertação dos povos, pois somente a ocorrência da guerra é que poderia libertar as pessoas de ideais políticos ultrapassados e mesquinhos. A sua visão de mundo visava à construção de um modelo político absolutista monárquico (FERNANDES, 2023; FUINI, 2022).

Mas não foram somente as guerras que marcaram a ascensão do seu império, também foram marcantes durante sua trajetória as reformas tanto na esfera social quanto na esfera política. Napoleão ficou conhecido por ser um transformador da França, instituiu o seu próprio código de leis,

o “Código Civil Napoleônico”, que tratava dos direitos civis, trazia abordagens sobre direito de expressão e pensamento, liberdade de ir e vir, direito a possuir bens dentre inúmeras outras questões. A instituição de um regramento próprio apenas evidencia a influência política e militar de seu reinado, demonstrando a sua capacidade não só no campo do militarismo, mas também a sua capacidade de cognição, revelando-o como um líder nato capaz de conduzir seu país a profundas camadas de transformações sociais (FUINI, 2022).

Sobre o Código de Napoleão, Vladimir Hamoni Silva (2022) assevera que:

Em 21 de março de 1804, entrou em vigor o Código Civil francês, que seria consagrado como o Código Napoleônico. Napoleão Bonaparte não deixou somente um passado de vitórias e derrotas militares. Ficou marcado na história como um dos chefes de Estado que construíram as instituições mais duráveis de seu tempo. Entre essas instituições, figura o Código Civil. O Código Civil napoleônico consolidou, reordenou e emendou diversas legislações para formar um arsenal jurídico único, a ser aplicado em todo o território e por todos os franceses, independentemente de sua condição econômica, social ou cultural. Mas havia uma gritante exceção: essa legislação consolidada também aboliu direitos que as mulheres haviam adquirido desde a Idade Média. Inspirando-se no direito revolucionário e no direito romano, o Código Napoleônico consagrou os grandes princípios da Revolução: liberdade da pessoa; liberdade e segurança da propriedade; abolição do feudalismo, laicismo etc. No entanto, as mulheres não

se beneficiariam dos mesmos direitos que os homens. Foram consideradas civilmente incapazes.

A obra legal e codificada de Napoleão certamente foi considerada pelos juristas de boa parte do mundo, inclusive do Brasil, como sendo o seu maior legado e a sua maior contribuição para o mundo e para a França. Napoleão codificou direitos e trouxe importantes previsões legais que deveriam ser respeitadas pelos franceses. Muitos códigos que posteriormente foram editados tiveram influência e foram ainda que indiretamente inspirados na legislação napoleônica, o que apenas serve como uma evidência da capacidade de perpetuação de sua liderança. Se como militar seus feitos já eram incríveis e notáveis, também foram incríveis e notáveis seus feitos como jurista (SILVA, 2022).

Mas nem tudo é felicidade e como imperador e transformador de sua sociedade, Bonaparte também alcançou muitos inimigos, alguns não tão fortes, outros poderosos e cruéis. Dentre os seus inimigos estavam países como a Áustria, Prússia e Rússia, pois não pactuavam dos ideais políticos napoleônicos. Junto a esses países também a Inglaterra sinalizava que Napoleão era um inimigo e devia ser combatido e deposto de seu cargo a fim de que cessassem as suas influências e as suas interferências sobre o alto comando da França e possivelmente sobre a Europa (SILVA, 2023).

Esses países significavam um impedimento ao projeto de conquista e dominação de Bonaparte, que embora estivesse no auge de seu poder e de suas conquistas encontrava nestes territórios alguns de seus mais proeminentes inimigos. Tendo em vista a rivalidade com os ingleses e em resposta à política da Inglaterra, Napoleão decretou bloqueios comerciais em face daquele país e não somente a França deveria aplicar tais sanções, mas todos os países que a ela estavam subordinados. A principal estratégia de Napoleão consistia em enfraquecer a Inglaterra por meio das sanções de ordem econômica, pois sabia do poderio militar de sua

rival, principalmente sobre as águas e conhecendo desses detalhes era prudente enfraquecer o militarismo inglês (MARTON, 2019).

Em 1812 foi que Napoleão começou a enfrentar diversas crises frente ao poder e comando da França, isso justamente em razão da imposição dos bloqueios comerciais que Napoleão havia iniciado e sugerido a seus aliados políticos. No entanto, alguns países não viram com “bons olhos” essas medidas restritivas, dentre eles a Rússia, que deu início a uma campanha em face do comando napoleônico. Com o início da campanha antinapoleônica, seu *Grande Armée* (Exército) começou a sofrer baixas na batalha contra o exército russo. No ano de 1813, a Sexta coligação que reunia tropas da Prússia, Áustria, Rússia, Suécia, Reino Unido e até mesmo alguns alemães conseguiu derrotar em Leipzig as forças napoleônicas. Em 1814, a coligação conseguiu adentrar de maneira forçada em solo francês e com isso obrigou seu imperador, Napoleão, a abrir mão do trono e a ser exilado na Ilha de Elba (FERNANDES, 2023; FUINI, 2022).

Em 1815, Bonaparte escapou de Elba e em um ato talvez de desespero pelo poder reuniu mais uma vez seus aliados e com isso teve início uma guerra dos franceses contra a denominada Sétima Coalizão, formada por Inglaterra, Rússia, Prússia e Áustria. A esse período a história denominou de “Cem dias de Napoleão ou governo dos cem dias”, isso por que a guerra que sucedeu ao seu retorno teve início no dia 20 de março de 1815 e finalizou em 8 de julho de do mesmo ano, totalizando aproximadamente cem dias de batalhas (PINTO, 2023; SILVA, 2023).

Esse acontecimento talvez seja o mais famoso da história da saga napoleônica, o que ocasionou em Waterloo (figura 01) a queda de Napoleão e de seus feitos grandiosos. Com a derrota, Napoleão foi definitivamente exilado para uma ilha distante denominada de Santa Helena (figura 03), localizada no Atlântico Sul. Morreu seis anos depois do exílio aos cinquenta e um anos de idade (FERNANDES, 2023).

Figura 02 – Quadro da Batalha em Waterloo

Fonte: FERREIRA [2013]

Figura 03 – O refúgio de Napoleão em Santa Helena

Fonte: FERREIRA [2013]

Sem dúvidas a história de Napoleão é uma das mais belas de toda a história da França, mas seus ideais foram derrotados por outros que de suas ideias não pactuavam. O período napoleônico ascendeu e caiu assim como muitos outros antes e depois dele, evidenciando que sempre há forças maiores e nem sempre é possível vencer por meio da guerra. Mas Napoleão deixou um legado para a humanidade e seus feitos foram lembrados em muitos lugares. No subtópico a seguir estão listadas algumas obras da literatura e algumas obras cinematográficas que foram inspiradas na vida de Bonaparte.

Influências da história de Napoleão na literatura e no cinema

Não é incomum que grandes figuras como Napoleão Bonaparte sirvam como fonte de inspiração para a literatura e o cinema. Feitos heroicos, guerras, política foram apenas alguns dos eixos centrais da vida de Bonaparte e muitos escritores utilizaram a sua vida na construção de suas personagens, dentre eles Honoré de Balzac (figura 04), escritor francês e Liév Tolstói, escritor russo ([TAITEBAUM](#), 2013).

Figura 04 – Honoré de Balzac

Fonte: Nossa história [2023]

Também no universo existencialista de Fiódor Dostoiévski os feitos de Bonaparte foram lembrados. Em sua célebre obra Crime e castigo, sua personagem central tem em Bonaparte uma espécie de inspiração para a vida. Acerca dessa obra, Fernandes (2023) menciona que:

Do mesmo modo, Dostoiévski conseguiu construir um de seus mais impressionantes personagens, Raskolnikov, em Crime e Castigo, como alguém que, obcecado por Napoleão Bonaparte, julga-se um espírito superior aos outros, uma pessoa que, a exemplo do imperador francês, estaria destinada a conquistar altos patamares na História (n.p.).

Contribuindo sobre o legado de Napoleão Bonaparte para com os livros, Pereira (2020) acrescenta que:

Essa ação interpretativa em torno de Bonaparte e do seu legado ideológico também marcou presença na prosa historiográfica e literária portuguesa durante o século XIX e início do XX, em destaque para alguns trabalhos de Garrett, Herculano, Camilo e Antônio Maria de Campos Júnior, autores analisados dentro de suas particularidades estéticas no presente artigo (p. 101).

Além da literatura, também no cinema diversas abordagens sobre a vida de Napoleão já foram realizadas. A mais recente obra estrelada por Joaquin Phoenix, filme de 2023 (figura 05) que traz um emaranhado de histórias sobre os acontecimentos vividos por Bonaparte, evidenciando assim que também na sétima arte a sua biografia impacta e traz reflexões para a vida.

Figura 05 – Filme estrelado por Joaquin Phoenix sobre a vida de Napoleão no ano de 2023

Fonte: Adoro Cinema [2023]

Porém, como bem aponta Moreira, diversas outras obras do cinema já retrataram a vida do imperador francês que divide opiniões sobre seus feitos e suas realizações e como exemplos podem ser citadas as seguintes obras: *Désirée, o Amor de Napoleão'* (1954), filme que retrata de um grande amor da vida do imperador; *O conde monte Cristo*, que fora baseado em um livro escrito por Alexandre Dumas e Auguste Maquete e por fim o filme de 1970 intitulado de *Waterloo*, que retrata o momento da queda do imperador. Todas essas, além de muitas outras, são obras que trazem diversas reflexões acerca da vida e do legado de Bonaparte.

Conclusão

A história de Napoleão Bonaparte é sem dúvida inspiração para muitas obras devido aos feitos não somente vitoriosos que alcançou durante a sua vida, mas também em decorrência das decisões que fizeram de seu caminho um emaranhado de turbulências e vicissitudes.

Bonaparte foi sem dúvidas um dos maiores nomes da França em questões de combate e de estratégias de guerra e deixou um legado a partir de seus atos. Apesar de algumas decisões controversas como o bloqueio econômico a determinados países, como a Inglaterra, como forma de reduzir as possibilidades de confronto, seu legado é incontestável.

Waterloo fechou as cortinas para o seu império, a guerra dos cem dias, sua última batalha na tentativa de se manter no poder mesmo após ter sido derrotado em batalhas anteriores, certamente marcou um dos seus mais marcantes episódios e deflagrou uma das maiores tragédias de sua vida como militar, a sua iminente e inexorável queda.

Este artigo teve a finalidade de trazer um apanhado geral sobre a vida de Napoleão, mas seria impossível esgotar tema tão rico em detalhes e complexo em poucas páginas, de modo que muitos trabalhos são necessários para provocar a maior quantidade possível de reflexões sobre o tema.

Napoleão Bonaparte deixou uma história de tradição e de coragem e até os dias atuais segue como fonte de inspiração e de reflexão para obras literárias e filmes. O movimento ocasionado pelo transcurso de sua vida foi eternizado através de memoráveis autores como Dostoiévski, Tolstói, ambos russos e Balzac, francês, que gravaram nas páginas de suas escritas verdadeiras homenagens ao império napoleônico.

Referências

Adoro Cinema. *Filme estrelado por Joaquin Phoenix sobre a vida de Napoleão no ano de 2023*, Figura 05 [2023]. Disponível em: <https://www.adorocinema.com/filmes/criticas-filmes/>. Acesso: 20 dez. 2023.

BEZERRA, Juliana. *Napoleão Bonaparte*, Figura 01 [s.d.]. Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/napoleao-bonaparte/>. Acesso: 20 de dez. 2023.

FERNANDES, Cláudio. *As guerras napoleônicas à luz da Literatura*. Brasil Escola, 2023. Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/guerras/as-guerras-napoleonicas-luz-literatura.htm>. Acesso em 22 de dezembro de 2023.

FERNANDES, Cláudio. *Napoleão Bonaparte*. Brasil Escola, 2023. Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/biografia/napoleao-bonaparte.htm>. Acesso em 22 de dezembro de 2023.

FERREIRA, João José Brandão. *O refúgio de Napoleão em Santa Helena*, Figura 03 [2013]. Disponível em: <https://www.revistamilitar.pt/artigo/888>. Acesso: 20 de dez. 2023.

FERREIRA, João José Brandão. *Quadro da batalha em Waterloo*, Figura 02. Disponível em: <https://www.revistamilitar.pt/artigo/888>. Acesso: 20 de dez. 2023.

FGV. *Jacobinismo* [s.d.]. Disponível em: <https://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/JACOBINISMO.pdf>. Acesso em: 22 de dez. 2023.

FUINI, Pedro. *Napoleão Bonaparte é coroado Imperador*. [Faculdade de filosofia, letras e ciências humanas Universidade de São Paulo](#), 2022. Disponível em: <https://www.fflch.usp.br/41855>. Acesso em: 22 de dez. 2023.

MARTON, Fabio. *O letal fiasco da invasão de Napoleão à Rússia*. Aventuras na história, 2019. Disponível em: <https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/historia-hoje/historia-napoleao-russia.phtml>. Acesso em: 22 de dez. 2023.

MOREIRA, Éric. 'Napoleão': veja outros 5 filmes sobre o imperador. Aventuras na história, 2023. Disponível em: <https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/desventuras/5-filmes-sobre-napoleao-bonaparte-para-assistir-antes-de-napoleao.phtml>.

ACESSO EM: 22 DE DEZ. 2023.

Nossa História. *Honoré de Balzac*, Figura 04 [2023]. Disponível:
<https://nossahistoria.net/honore-de-balzac/>. Acesso: 20 de dez. 2023.

PEREIRA, Leonardo Atayde. *Bonaparte e o imaginário literário português*. Via Atlântica, São Paulo, n. 38, pp. 100-132, dez. 2020. Disponível em:
<https://www.revistas.usp.br/viaatlantica/article/view/170135>. Acesso em: 22 de dez. de 2023.

PINTO, Tales dos Santos. *Conquistas napoleônicas: Ascensão e Queda*. Mundo Educação, 2023. Disponível em:
<https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/conquistas-napoleonicas-ascensao-queda.htm#:~:text=Em%201813%2C%20Napole%C3%A3o%20foi%20derrota%20do,Elba%2C%20pr%C3%B3xima%20ao%20litoral%20italiano>. Acesso em: 22 de dez. 2023.

SILVA, Daniel Neves. *Napoleão Bonaparte*. História do Mundo, 2023. Disponível em: <https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/napoleao-bonaparte.htm>. Acesso em: 22 de dez. 2023.

SILVA, Valdemir Hamoni. *Código Napoleônico*. Jus Navigandi, 2022. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/101500/codigo-napoleonico>. Acesso em: 22 de dez. 2023.

TAITEBAUM, Paula. *Balzac e o imperador*. [Blog da L&PM Editores](#). 2013. Disponível em: <https://www.lpm-blog.com.br/?tag=honore-de-balzac>. Acesso em: 22 de dez. 2023.

¹Faculdade Uniaselvi Polo Biguaçu – SC. Email: 44.felipe@gmail.com.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil